

MULHERES NA AGRONOMIA: O MACHISMO ESTRUTURAL QUE PERMEIA A REALIDADE DAS PROFISSIONAIS

(Women in Agronomy: The Structural Sexism that Permeates the Reality of Professionals)

Rayssa Ferreira de Freitas^a; Angélica Ferreira de Freitas^b

ARTIGO COMPLETO

Resumo:

O caminho para chegar à atuação profissional é marcado pela formação acadêmica e pela expectativa em relação ao mercado de trabalho, porém é visível que esse percurso não ocorre de forma homogênea entre as pessoas, sendo permeado por desigualdades sociais, especialmente de gênero. De modo que, no tocante à profissionalização, o gênero passa a ser central para a sustentação da organização do trabalho, historicamente favorecendo os homens em detrimento das mulheres. Tal dinâmica sustenta e (re)produz desigualdades por meio da divisão sexual do trabalho, compreendida como uma forma de organização social baseada em relações de poder entre os gêneros. Diversos estudos têm evidenciado a persistência das desigualdades de gênero em distintos setores do mercado de trabalho. Ademais, ainda que transformações culturais e organizacionais tenham possibilitado, nas últimas décadas, a inserção crescente de mulheres em ocupações tradicionalmente masculinas, como na segurança pública, no transporte por aplicativo e no mercado financeiro, permanecem estereótipos profissionais fortemente associados a uma herança patriarcal. Nesse cenário, o agronegócio destaca-se como um dos setores historicamente masculinizados. Embora existam pesquisas que evidenciem a atuação feminina nesse campo, observa-se que poucas aprofundam a análise das desigualdades de gênero a partir de uma perspectiva teórica feminista; pesquisas nacionais desnudam a existência de desigualdades na trajetória profissional de mulheres agrônomas. Diante disso, este estudo tem como objetivo analisar como o machismo estrutural se manifesta na atuação profissional de mulheres na Agronomia, investigando os desafios enfrentados no acesso, na permanência e no reconhecimento no mercado de trabalho. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, de caráter bibliográfico, fundamentada em estudos sobre gênero, trabalho e divisão sexual do trabalho. Os resultados indicam que, apesar dos avanços na inserção feminina no setor, persistem práticas discriminatórias e barreiras visíveis e invisíveis que limitam o pleno reconhecimento profissional das mulheres agrônomas e de suas excelentes capacitações. Conclui-se que o enfrentamento dessas desigualdades exige não apenas mudanças institucionais, iniciadas desde as instituições em que essas profissionais são formadas, junto aos colegas homens, mas também transformações culturais profundas no interior do agronegócio, passando a reconhecer que as mulheres não só podem como devem ocupar esses lugares, pois são mais do que capazes de desempenhar funções de grande destaque.

Palavras-chave: Gênero; Agronomia; Machismo estrutural; Mercado de trabalho; Divisão sexual do trabalho.

Abstract:

The path toward professional practice is shaped by academic training and expectations regarding the labor market; however, it is evident that this trajectory does not occur homogeneously among individuals, as it is permeated by social inequalities, especially gender inequalities. Thus, with regard to professionalization, gender becomes central to sustaining the organization of work, historically favoring men to the detriment of women. This dynamic sustains and (re)produces inequalities through the sexual division of labor, understood as a form of social organization based on power relations between genders. Numerous studies have evidenced the persistence of gender inequalities across different sectors of the labor market. Moreover, although cultural and organizational transformations have enabled, in recent decades, the growing insertion of women into traditionally male-dominated occupations, such as public security, ride-hailing transportation, and the financial market, professional stereotypes strongly associated with a patriarchal legacy persist. In this context, agribusiness stands out as one of the historically masculinized sectors. Although there are studies that highlight women's participation in this field, few deepen the analysis of gender inequalities from a feminist theoretical perspective; national research exposes the existence of inequalities in the professional trajectories of women agronomists. Therefore, this study aims to analyze how structural sexism manifests in the professional practice of women in Agronomy, investigating the challenges faced in access, retention, and recognition in the labor market. The research adopts a qualitative, bibliographic approach, grounded in studies on gender, work, and the sexual division of labor. The results indicate that, despite advances in women's insertion into the sector, discriminatory practices and visible and invisible barriers persist, limiting the full professional recognition of women agronomists and their excellent qualifications. It is concluded that confronting these inequalities requires not only institutional changes, beginning in the institutions where these professionals are trained alongside male colleagues, but also profound cultural transformations within agribusiness, recognizing that women not only can but should occupy these positions, as they are more than capable of performing highly prominent functions.

Keywords: Gender; Agronomy; Structural sexism; Labor market; Sexual division of labor.

^a Graduanda em Agronomia pela Universidade Federal de Jataí (UFJ); Membro do Projeto de Extensão Fruticultura do curso de Agronomia da UFJ, sendo responsável pela pesquisa "Poda de frutificação em goiabeira cortibel em diferentes épocas do ano". e-mail: rayssaferreiraferreitas@gmail.com.

^b Mestranda em Direito pelo Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Jataí (PPGD-UFJ), bolsista CAPES, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2846-4870>; Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1100724304352004>; pesquisa de Gênero, Educação, Deficiência e reprodução de desigualdades sociais, membro do Comitê de Mulheres da UFJ, e-mail: angelicaferreiraferreitasufj@gmail.com.

Introdução

Falar sobre desigualdades é reconhecer que elas afetam diretamente a forma de viver e experimentar o mundo de diferentes grupos de pessoas, sendo notório que a igualdade de oportunidades, longe de ser uma realidade para todos os sujeitos, é um sonho ainda em construção para grupos minorizados.

Nesse ínterim, as desigualdades de gênero, diante do prisma do mercado de trabalho, constituem um fenômeno estrutural, historicamente enraizado nas relações sociais e nas formas de organização do trabalho. No panorama brasileiro, essas desigualdades assumem contornos peculiares em setores tradicionalmente masculinizados, como o agronegócio e o campo. Embora hoje as mulheres estejam presentes em diferentes elos da cadeia produtiva e apresentem elevados níveis de qualificação e preparo para sua inserção profissional, essa inserção ainda permanece marcada por práticas discriminatórias e por dificuldades relacionadas ao reconhecimento de suas competências.

Levantamento realizado em 2023 pelo *AgTech Garage*, braço da rede *PwC*, evidencia que a crescente presença feminina no agronegócio não elimina a persistência de um ambiente de trabalho permeado pelo machismo e pelo sexismo. A segunda edição da pesquisa *#MulheresQueInovamOAgro*, realizada em 2023, com uma amostra de 838 mulheres atuantes em diferentes segmentos do setor, revelou que nove em cada dez entrevistadas já vivenciaram situações de machismo ou constrangimento no ambiente laboral. Tais dados exprimem que essas experiências atravessam distintos níveis hierárquicos, áreas de atuação e graus de escolaridade, indicando o caráter estrutural dessas práticas (Agrofy News, 2023).

As situações mais recorrentes estão relacionadas à interrupção masculina durante falas femininas, conhecida como *manterrupting*, à sub-representação em eventos e reuniões estratégicas e à explicação excessiva de conteúdos óbvios por

homens, prática denominada *mansplaining*. Também foram relatadas a apropriação de ideias por colegas homens, conhecida como *bropropriating*, a dominação do discurso em debates, denominada *manologue*, e a anulação de falas em discussões profissionais. Apenas uma parcela minoritária das participantes relatou não ter sido afetada por nenhuma dessas situações, o que serve de mostra da dimensão sistemática do problema (Agrofy News, 2023; Movimento Econômico, 2023).

Entrementes, 76,7% das mulheres afirmam sentir algum nível de acolhimento no setor, revelando a complexidade e a ambiguidade do cenário vivenciado pelas profissionais. Esse dado sugere que, embora o machismo esteja presente, estratégias coletivas de resistência, especialmente a união entre mulheres, têm desempenhado papel relevante no enfrentamento das desigualdades, conforme apontado pelas próprias entrevistadas (Agrofy News, 2023).

Sabe-se que as mulheres crescem sendo ensinadas que lugar de mulher é dentro de casa, que a missão de suas vidas é arrumar um bom marido, casar e ter filhos, cuidar de suas casas, saber cozinhar bem, limpar e servir aos desejos de seu companheiro e de seus filhos. No momento em que as mulheres passam a estudar e ocupar o mundo público, o patriarcado começa a ser questionado e vai ruindo os antigos padrões da norma historicamente estabelecida. Contudo, muitas mulheres continuam reproduzindo aquilo que aprenderam a vida toda, não sendo difícil encontrar mulheres sendo machistas e agindo contra os próprios direitos femininos (Saffioti, 2013).

Essas experiências empíricas dialogam diretamente com o atual estado da arte da literatura feminista sobre trabalho e gênero. A divisão sexual do trabalho, conceito central na obra de Saffioti (2013), permanece como um dos principais mecanismos de reprodução das desigualdades, ao destinar prioritariamente os homens à esfera produtiva e as mulheres à esfera reprodutiva. Tal organização baseia-se nos

princípios da separação, que define trabalhos “de homens” e “de mulheres”, e da hierarquização, segundo a qual o trabalho masculino é socialmente mais valorizado (Hirata; Kergoat, 2007).

Diante desse cenário, o presente estudo tem como objetivo geral analisar como o machismo estrutural se expressa na atuação profissional de mulheres na Agronomia, evidenciando os desafios enfrentados no acesso, na permanência e no reconhecimento no mercado de trabalho. Como objetivos específicos, busca-se compreender as formas pelas quais a divisão sexual do trabalho se reproduz no agronegócio, identificar práticas e discursos que reforçam desigualdades de gênero no exercício profissional das agrônomas e discutir as estratégias individuais e coletivas de enfrentamento adotadas pelas mulheres no setor.

Para alcançar tais objetivos, a pesquisa adota uma abordagem qualitativa, de caráter exploratório e bibliográfico, fundamentada na análise de produções acadêmicas nacionais e internacionais sobre gênero, trabalho, divisão sexual do trabalho e agronegócio, bem como em dados secundários provenientes de pesquisas institucionais de âmbito nacional, como o levantamento *#MulheresQueInovamOAgro* (Agrofy News, 2023; Movimento Econômico, 2023). A análise é orientada pelo referencial teórico feminista, especialmente pelas contribuições de Saffioti (2013), Hirata e Kergoat (2007) e Biroli (2018), permitindo uma leitura crítica das desigualdades de gênero no campo em estudo.

Por fim, torna-se fundamental analisar de que maneira o machismo estrutural se manifesta na trajetória profissional de mulheres na Agronomia, considerando tanto os obstáculos objetivos quanto os mecanismos simbólicos que limitam sua plena inserção e o reconhecimento da capacidade feminina dentro da área profissional.

O patriarcado e o trabalho: a trajetória das mulheres em espaços masculinizados

O preconceito direcionado às mulheres tem origem, fundamentalmente, em dois fatores. O primeiro se deve à crença equivocada de que o desempenho profissional feminino seria prejudicado por variações emocionais associadas ao ciclo biológico ou a aspectos de sua vida pessoal, como estado civil, maternidade ou idade. O segundo considera frontalmente aos ideários da sociedade, que se sustentam por estereótipos que representam a mulher como frágil e intelectualmente inferior, concepção igualmente desprovida de base real. Em razão disso, para conquistar e afirmar seu espaço no mercado de trabalho, as mulheres frequentemente precisam apresentar maior qualificação do que os homens e, ainda assim, acabam aceitando remunerações inferiores, uma vez que suas competências são sistematicamente desvalorizadas (Amaral, 2012). Assim sendo:

Obviamente, essa marginalização da mulher em relação ao sistema dominante de bens e serviços é válida se se apanham a formação e o desenvolvimento da sociedade capitalista em geral, não significando, entretanto, que a força de trabalho feminina não possa ser empregada em larga escala durante certas épocas da constituição da sociedade de classes. Sempre que haja necessidade premente de baixar os custos da produção, seja em virtude de atravessar a sociedade o período de acumulação originária, seja pela necessidade de elevar seu ritmo de crescimento econômico, o recurso ao emprego maciço da força de trabalho feminina tem-se revelado extremamente vantajoso para os empreendedores capitalistas. Não fora a reação societária à substituição da mão-de-obra masculina pela feminina, e os empresários poderiam utilizar, em larga escala e com nítidas vantagens, a força de trabalho da mulher, quer no período de constituição de uma economia capitalista, quer em sua fase de desenvolvimento. A pequena capacidade reivindicatória da mulher fá-la comportar-se mais ou menos passivamente nas relações de trabalho, impedindo-a de assumir posições estratégicas que poderiam melhorar sua posição de barganha no mercado de trabalho. Nem maior capacidade de reivindicação feminina, nem a solidariedade dos homens e da

sociedade em geral poderiam, contudo, levar a mulher a encontrar soluções permanentes na sociedade capitalista (Saffioti, 2013, p. 261).

Historicamente, foi por meio das feministas marxistas que se iniciaram, a partir dos anos 1970, os debates que buscaram demonstrar que a crítica ao capitalismo e o uso da noção de classe não poderiam obscurecer as especificidades das posições ocupadas por mulheres e homens na sociedade capitalista. O apagamento da efetividade social da diferenciação de gênero conduzia, na prática, apesar da defesa verbal da igualdade entre os sexos, à naturalização da exploração das mulheres, ideia que se consolidou ao longo do tempo, colocando-as nas coxias dos debates e dos espaços políticos da sociedade, em uma posição de subalternidade que faz com que diversos espaços sejam herdados e ocupados prioritariamente pela masculinidade (Saffioti, 2013).

Essa lógica também se expressa de forma intensa no campo e nas relações de trocas mercantis daquilo que historicamente foi produzido nesse espaço, tradicionalmente compreendido como uma tarefa masculina. Tal compreensão foi amalgamada pelo discurso de que os homens devem ir ao mundo para sustentar suas esposas e suas casas, associando o trabalho do campo ao esforço físico e ao trabalho pesado, entendidos como atribuições naturais dos homens.

É o que se denomina de “armadilha da compaixão” um conjunto de crenças amplamente difundidas e socialmente legitimadas que atribuem às mulheres, como funções centrais, o cuidado, a proteção e a promoção do desenvolvimento de outras pessoas. Subjacente a esse constructo está a expectativa de que as mulheres coloquem em segundo plano suas próprias necessidades, inclusive aquelas relacionadas ao crescimento pessoal e à realização individual, em favor do bem-estar alheio (Adams, 1990).

É nessa forma de pensar que as mulheres foram negadas de estudar durante muito tempo e de ocupar posições sociais diversas, trata-se de um

mecanismo social que tende a manter as mulheres submetidas a formas de servidão prática e emocional, distorcendo sua identidade e restringindo suas possibilidades de atuação. Esse papel de cuidadora é incorporado tanto no espaço doméstico, onde recaem majoritariamente sobre elas as tarefas do lar e a criação dos filhos, quanto na esfera social, especialmente nas chamadas profissões de ajuda, ocupadas predominantemente por mulheres. Embora essas atividades sejam pouco valorizadas na hierarquia social, muitas mulheres as assumem em busca de reconhecimento, reforçando a centralidade simbólica desse papel para o funcionamento da sociedade. Assim, a autora destaca que romper com essa premissa social não é simples, uma vez que ela envolve um processo de manipulação emocional profundamente enraizado (Amaral, 2012)..

Entretanto, é valioso destacar que o esforço teórico desenvolvido pelas feministas marxistas resultou em análises fundamentais sobre as relações entre capitalismo e dominação de gênero, frequentemente denominada patriarcado, ao evidenciar a inserção desigual das mulheres nas relações de trabalho capitalistas. Essas análises lançam luz tanto sobre a vida doméstica quanto sobre as articulações entre as formas de exploração do trabalho feminino dentro e fora do lar, permitindo compreender como essas desigualdades se reproduzem de maneira estrutural (Biroli; Miguel, 2015). Afirma-se que:

Embora as hierarquias de classe e raça incidam na definição de quem tem acesso aos espaços de poder, a divisão sexual do trabalho e as formas da construção do feminino a ela relacionadas fazem com que as mulheres tenham chances relativamente menores do que os homens de ocupar posições na política institucional e de dar expressão política, no debate público, a perspectivas, necessidades e interesses relacionados à sua posição social. Têm, com isso, menores possibilidades também de influenciar as decisões e a produção das normas que as afetam diretamente. A cidadania das mulheres é, portanto, comprometida pela divisão sexual do trabalho, que em suas formas correntes

contribui para criar obstáculos ao acesso a ocupações e recursos, à participação política autônoma e, numa frente menos discutida neste capítulo, à autonomia decisória na vida doméstica e íntima (Biroli, 2018, p. 24)

Nesse termos, embora a divisão sexual do trabalho já tivesse sido abordada por estudos pioneiros em diferentes países, foi na França, no início da década de 1970, sob a influência direta do movimento feminista, que se consolidou uma produção teórica mais sistemática sobre o tema. Inicialmente desenvolvida no campo da Etnologia, essa discussão expandiu-se posteriormente para a Sociologia e a História, estabelecendo as bases conceituais do termo (Biroli; Miguel, 2015).

O movimento das mulheres teve início a partir da tomada de consciência de uma forma específica de opressão, tornando-se coletivamente evidente que uma quantidade expressiva de trabalho era realizada gratuitamente pelas mulheres, permanecendo invisibilizada, direcionada a outros e legitimada por discursos naturalizantes vinculados ao amor, à natureza e ao dever materno. A denúncia dessa realidade assumiu uma dupla dimensão: a recusa em continuar realizando um trabalho que sequer era reconhecido como tal e a crítica à naturalização de sua atribuição exclusiva às mulheres, bem como à ausência de visibilidade e valorização social do trabalho doméstico (Hirata; Kergoat, 2007).

Ademais, a partir desses debates, a divisão sexual do trabalho pode ser compreendida como uma modalidade de organização do trabalho social que emerge das relações sociais entre os sexos e que desempenha papel central na manutenção dessas relações. Trata-se de uma forma historicamente e socialmente construída, marcada pela alocação predominante dos homens na esfera produtiva e das mulheres na esfera reprodutiva, bem como pela concentração, nas mãos masculinas, das funções socialmente mais valorizadas, como as de natureza política, religiosa e militar (Hirata; Kergoat, 2007).

A desigualdade entre mulheres e homens não se manifesta apenas no ambiente laboral propriamente dito, mas está relacionada a um processo mais amplo de inserção profissional. Tal processo não se limita ao momento de conclusão do ensino superior, sendo construído desde o acesso às diferentes etapas da educação formal. Como resultado, produzem-se diferenças significativas nas oportunidades de ingresso no mercado de trabalho e na forma como as organizações contribuem para a manutenção ou a transformação da realidade dos jovens trabalhadores que nela se inserem (Martins; Scherdien; Rocha-de-Oliveira, 2019).

À luz disso, considerar a classe social de origem do indivíduo e as desigualdades existentes entre as diferentes classes ao longo desse percurso contribui para uma compreensão mais aprofundada das distintas formas de inserção profissional. Ademais, evidencia-se que a reprodução das desigualdades ocorre ao longo de toda a trajetória formativa, não se restringindo ao ingresso no ensino superior, uma vez que crianças oriundas de contextos sociais com menor acesso a capitais econômicos e culturais encontram-se, desde o início, em desvantagem em relação às demais (Martins; Scherdien; Rocha-de-Oliveira, 2019).

Sob uma perspectiva histórica, Bittencourt (1980) sustenta que as mulheres foram frequentemente utilizadas como massa de manobra no mercado de trabalho, sendo incorporadas ao trabalho assalariado em períodos de expansão das atividades econômicas e, posteriormente, compelidas a retornar ao espaço doméstico em contextos de recessão. Essa dinâmica esteve amparada por um arcabouço jurídico e social que reforçava papéis de gênero tradicionais.

O estudo de Amaral (2012) demonstra que a legislação anterior à Constituição de 1988 baseava-se em atributos considerados femininos, como a docilidade e a centralidade da maternidade e das funções domésticas, sustentando um modelo de família patriarcal que, sob o discurso

de proteção, acabava por restringir a autonomia e o trabalho feminino. Ao analisar historicamente a trajetória das mulheres no mundo do trabalho, Bruschini (1994) destaca que os avanços mais significativos nas políticas públicas voltadas às mulheres decorreram dos direitos assegurados pela Constituição de 1988, marco fundamental para a ampliação de sua participação e reconhecimento no mercado de trabalho (Brasil, 1988).

Essas dinâmicas se expressam em múltiplas barreiras enfrentadas pelas mulheres, tanto no acesso a determinadas ocupações quanto na progressão profissional, além da sobrecarga decorrente da conciliação entre trabalho remunerado e responsabilidades domésticas, pois, mesmo saindo do mundo das “donas de casa”, as mulheres continuam majoritariamente responsáveis pelo cuidado relacionado a ele (Biroli, 2018). No interior do mercado de trabalho, essas desigualdades se manifestam por meio da discriminação salarial, da segregação ocupacional, tanto horizontal quanto vertical, e da dificuldade de ascensão a cargos de liderança, fenômeno amplamente conhecido como teto de vidro (Hirata, 2018).

Ao se isolar para análise a questão da remuneração, dados em nível nacional comprovam, em números, que, mesmo exercendo funções iguais às dos homens, as mulheres recebem salários inferiores aos que eles recebem. Em 2019, o rendimento médio feminino correspondeu a cerca de 77% do rendimento masculino, diferença que se amplia significativamente em cargos de gestão e liderança (IBGE, 2021; IPEA, 2019).

No agronegócio, essas desigualdades são ainda mais agravadas pela persistência de estereótipos de gênero que associam competência técnica, liderança e autoridade ao masculino, enquanto a suposta “delicadeza” das mulheres é utilizada para inferiorizá-las em relação ao trabalho e à força física dos homens. Nesse contexto, mostram-se singelas as práticas discursivas que buscam

empoderar mulheres a ocuparem esses espaços, pois não basta que as mulheres desejem acessar determinados lugares em igualdade de oportunidades, sendo urgente que tais espaços sejam, de fato, inclusivos e abertos à ruptura das amarras dos preconceitos e dos papéis de sexo socialmente construídos.

Segundo dados do Censo da Educação Superior, essa percepção revela-se uma falácia na prática, considerando que as mulheres não apenas são capacitadas, como também são, hoje, maioria no ensino superior brasileiro. Elas representam 59,4% do total, o que corresponde a cerca de 2,9 milhões de ingressantes (INEP, 2023).

O estudo “O agro é masculino: discriminação profissional de mulheres no agronegócio”, de Arantes *et al.* (2024), analisa criticamente as formas pelas quais o machismo estrutural se manifesta no setor agropecuário, evidenciando os obstáculos enfrentados pelas mulheres em sua inserção, permanência e reconhecimento profissional no agronegócio. Nota-se que:

A análise da tipologia de inserção profissional também permitiu constatar que as mulheres são minoria na sucessão geracional (7%). Entretanto, proporcionalmente, o percentual de mulheres sucessoras é maior: dentre os filhos de produtores rurais, o percentual de homens que se tornaram sucessores foi de 16%, e de mulheres, 21%. Tal resultado contradiz, parcialmente, a maioria dos estudos, que aponta que as mulheres têm buscado outras alternativas de inserção profissional no mercado de trabalho ante um processo sucessório que, tradicionalmente, privilegia os herdeiros homens (Breitenbach & Corazza, 2020; Brumer, 2004; Brumer *et al.*, 2008). Todavia, ao observar que o trabalho das mulheres nas propriedades familiares ocorre concomitantemente ao desempenho de outras atividades profissionais e que a maioria não recebe remuneração pela atividade relativa à sucessão, descortina-se um quadro no qual as mulheres, apesar de sua atuação como sucessoras, não têm as mesmas oportunidades que os homens. Isso evidencia outros tetos de vidro acima das cabeças femininas, além daqueles tradicionalmente descritos pela literatura (Fernandez, 2019; Vaz, 2013). O incentivo dos pais e o investimento em maquinário aparecem como questões importantes para que os filhos

assumam a sucessão, conforme evidenciado por Breitenbach e Corazza (2020), Colle (2016) e Pessotto et al. (2019). Herdeiros e herdeiras parecem se sentir mais motivados em encarregar-se da sucessão em fazendas mais estruturadas, maiores e mais prósperas (Bertoni & Cavicchioli, 2016; Cavicchioli et al., 2018) (Arantes *et al.*, 2024).

Por conseguinte ao se debruçar sob as lentes dessa mesma pesquisa, é possível concluir que no tocante à inserção profissional indicam que, entre aqueles que atuam na área de formação vinculada ao agronegócio, a participação feminina é de apenas 40%, enquanto, nas atividades exercidas fora do setor, as mulheres correspondem a 12%. No agronegócio, observa-se uma predominância masculina, com 63% dos homens inseridos na área de formação. Em contrapartida, as mulheres concentram-se principalmente entre os indivíduos que não atuam na área em que se formaram, além de apresentarem maior presença entre os desempregados e aqueles fora do mercado de trabalho, com percentuais de 17%, 17% e 7%, respectivamente (Arantes *et al.*, 2024).

As mulheres que escolhem cursar Agronomia enfrentam olhares constantes de um patriarcado à espreita, que espera encontrar um deslize para apontar que seus lugares não são ali, reforçando a ideia de que os homens estariam mais preparados por supostamente possuírem mais força física. Não é difícil imaginar que, diante de qualquer demanda pessoal, como uma gravidez, a mulher seja rapidamente descredibilizada. Assim, todas as escolhas de uma mulher passam pelo aval masculino que o machismo estrutural impõe sobre seus corpos e subjetividades.

Por fim, as mulheres que optam por um curso e por uma profissão vinculados ao campo agrário enfrentam estereótipos constantes e são interpeladas por questionamentos sobre suas capacidades e sobre se aquele é, de fato, o seu lugar. A esfera do trabalho e da profissão evidencia, portanto, para as agrônomas, a necessidade de que as universidades também trabalhem as dimensões de gênero e de igualdade de oportunidades dentro dos espaços acadêmicos,

mas também para além deles, preparando essas mulheres para a vida profissional.

Considerações finais

Os resultados do estudo evidenciam que, apesar dos avanços na inserção feminina no agronegócio, o machismo estrutural permanece como um elemento central na organização das relações de trabalho na Agronomia. As experiências das pesquisas empíricas analisadas do setor demonstram que práticas discriminatórias, muitas vezes naturalizadas, seguem limitando a participação plena e o reconhecimento profissional das agrônomas.

A análise mostra que os estudos de gênero apontam as raízes das desigualdades e a forma como suas heranças acompanham, continuamente, as vivências e a realidade das mulheres. Longe de ser “papo de mulher”, tocar na ferida das desigualdades significa demonstrar que não estamos reféns dos mandos e desmandos patriarcais de outras épocas. Mulheres desejam estudar, trabalhar e serem boas e capacitadas em todas as áreas que quiserem.

Esmiuçando as nuances dessas conclusões, mulheres que ocupam cargos de gestão no agronegócio tendem a buscar a legitimação de sua atuação por meio da formação acadêmica e da especialização profissional, sendo comum que o acesso a essas posições ocorra em decorrência de acontecimentos fortuitos, como a morte do pai ou do marido. Nesse desenho, a divisão sexual do trabalho permanece operante, de modo que, em grande parte das propriedades rurais, às mulheres cabe a administração interna ou o chamado “escritório”, enquanto aos homens são atribuídas as atividades de produção e comercialização (Arantes *et al.*, 2024).

Além disso, sobre elas são lançadas responsabilidade pelo trabalho doméstico e do papel do cuidado, as ditas tarefas secundárias, como o cuidado das crianças, de pessoas com deficiência, idosos e animais. A ausência de oportunidades no meio rural reforça essa lógica,

uma vez que a organização do trabalho nas propriedades costuma destinar às mulheres funções socialmente menos valorizadas (Arantes *et al.*, 2024).

Conclui-se que o enfrentamento dessas desigualdades exige não apenas mudanças institucionais e normativas, mas também transformações culturais profundas, capazes de romper com estereótipos de gênero historicamente consolidados. Outrossim, a valorização da união entre mulheres e o fortalecimento de redes de apoio emergem como estratégias fundamentais para a promoção de uma verdadeira igualdade de gênero no agronegócio, contribuindo para a construção de um ambiente profissional que vise à segurança para além de estereótipos de gênero e de ideários machistas que questionam o trabalho duro de mulheres para se formarem e para viverem da profissão que sonham.

Referências

- ADAMS, M. *A armadilha da paixão*. Revista de Serviço Social, ano XI, n. 33, ago. 1990, p. 109–131.
- AGROFY NEWS. Quase 90% das mulheres inovadoras no agro passaram por situações de machismo. *Agrofy News*, 16 out. 2023. Disponível em: <https://news.agrofy.com.br/noticia/202793/quase-90-das-mulheres-inovadoras-no-agro-passaram-situacoes-machismo>. Acesso em: 15 jan. 2026.
- AMARAL, Grazielle Alves. Os desafios da inserção da mulher no mercado de trabalho. *Revista de Informação e Regulação (RIR)*, Jataí: Universidade Federal de Jataí, 2012. Disponível em: <https://revistas.ufj.edu.br/rir/article/download/22336/19243/159354>. Acesso em: 24 jan. 2026.
- ARANTES, Cássia da Silva Castro; LEMOS, Ana Heloísa da Costa; MEDINA, Gabriel da Silva; CRUZ, José Elenilson. O agro é masculino: discriminação profissional de mulheres no agronegócio. *Revista de Administração Pública*, Rio de Janeiro, v. 57, n. 4, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1679-395120230067>. Acesso em: 10 jan. 2026.
- BIROLI, Flávia; MIGUEL, Luis Felipe. Gênero, raça, classe: opressões cruzadas e convergências na reprodução das desigualdades. *Mediações: Revista de Ciências Sociais*, Londrina, v. 20, n. 2, p. 27–?, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.5433/2176-6665.2015v20n2p27>. Acesso em: 10 jan. 2026.
- BIROLI, Flávia. *Gênero e desigualdades: limites da democracia no Brasil*. São Paulo: Boitempo, 2018.
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, [1988]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 24 jan. 2026.
- BITTENCOURT, S. R. V. *A participação da mulher no mercado de trabalho e o cuidado dispensado aos filhos menores de sete anos durante a ausência materna*. 1980. 75 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Comunitária) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 1980.
- BRUSCHINI, C. *Trabalho feminino: trajetória de um tema, perspectivas para o futuro*. Cadernos de Estudos Feministas, Rio de Janeiro, ano 2, n. 1, p. 17–32, 1º semestre 1994.
- HIRATA, Helena. Gênero, patriarcado, trabalho e classe. *Trabalho Necessário*, Niterói, v. 16, n. 29, p. 14–27, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.22409/tn.16i29.p4552>. Acesso em: 10 jan. 2026.
- HIRATA, Helena; KERGOAT, Danièle. Novas configurações da divisão sexual do trabalho. *Cadernos de Pesquisa*, São Paulo, v. 37, n. 132, p. 595–609, 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100-15742007000300005>. Acesso em: 10 jan. 2026.
- INEP. Mulheres representam 59% das matrículas na educação superior. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/institucional/mulheres-representam-59-das-matriculas-na-educacao-superior>. Acesso em: 23 jan. 2026.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *Estatísticas de gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil*. Rio de Janeiro: IBGE, 2021. (Estudos e Pesquisas. Informação Demográfica e Socioeconômica, n. 38). Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101551_informativo.pdf. Acesso em: 10 jan. 2026.
- INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). *Mercado de trabalho: conjuntura e análise*. Brasília, DF: IPEA, out. 2019. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/>. Acesso em: 10 jan. 2026.
- MARTINS, Bruno Vivacqua; SCHERDIEN, Clarice; ROCHA-DE-OLIVEIRA, Sidinei. Estrutura de classe e mobilidade social no processo de inserção profissional de jovens no Brasil: reflexões e agenda de pesquisa. *Cadernos EBAPE.BR*, Rio de Janeiro, v. 17, n. 3, p. 564–576, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1679-395173103>. Acesso em: 10 jan. 2026.
- MOVIMENTO ECONÔMICO. Embora com presença crescente, 9 entre 10 mulheres reclamam de machismo no agro. *Movimento Econômico*, 22 out. 2023. Disponível em: <https://movimentoeconomico.com.br/geral/redacao/2023/10/22/embora-com-presenca-crescente-9-entre-10-mulheres-reclamam-de-machismo-no-agro/>. Acesso em: 15 jan. 2026.
- SAFFIOTI, Heleieth I. B. *A mulher na sociedade de classes: mito e realidade*. São Paulo: Boitempo, 2013. Acesso em: 10 jan. 2026.